

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ УЧИТЕЛЯ

Набижонова Феруза Валижон кизы

Преподаватель Ферганского государственного университета

Мы знаем, что одним из высших качеств, отличающих человеческий род от животных, наряду с сознанием, является его речь.

Речевой этикет – критерий, определяющий нравственность человека. Этика как наука возникла в средние века. Манеры человека проявляются прежде всего в его речи. Этикет – это знание сообщений, которые необходимо донести, с уважением к слушателю, ведь незнание их приводит к нарушению точности:

Зная паронимы, обращая внимание на звуковое сходство; Диалектализм, используемый в узкой среде, представляет собой введение в речь слов, имеющих хорошее значение.

Учитель широко использует свою речь. Это имеет большое значение в предоставлении информации учащимся о событиях и людях. Профессия учителя напрямую связана с характеристиками голоса, учитель с приятным и звонким голосом влияет на своих учеников сладостью своего голоса 26. Чтобы добиться такого успеха, учителю необходимо знать силу и приятность своего голоса. Голос учителя должен иметь следующие характеристики.

- звонкость (чистота звука и яркость тембра);

На уроке озвучены некоторые части произведений. При рассказе события можно описывать подробно или с определенными сокращениями. Под техникой речи понимаются средства, используемые для передачи речи слушателю или читателю. Когда речь находится в двух формах, ее техника может проявляться двояко:

1. Техника устной речи.
2. Приемы письменной речи.

Техникой устной речи называют упражнения, активизирующие органы речи для улучшения произношения звуков, слогов, слов и их форм. Оно связано с использованием голоса как качества звука, умением ясно выражать смысл речевой деятельности, знанием значений слов, употребляемых в речи. Если говорящий хорошо знает предмет речи, над которым хочет задуматься, выбирает для него подходящие слова и ставит задачи по значениям выбранных им слов, то речь неизбежно будет ясной.

Что означает качество речи? Ясность можно определить на основе «речевого присутствия», речево-мысленных отношений.

Характеристика рабочих документов.

Письменная речь, как и устная, создается для слушателя. И писатель, и читатель благодарны ей за удобство, за то, что она доходит до читателя быстро и всей своей сутью. С учетом этого к приемам письменной речи относятся:

а) любая письменная речь должна начинаться с начала письма, с заглавной буквы, каждое предложение должно быть относительно законченным по содержанию, должно передавать ясную мысль;

- широкий диапазон (уровень звука от самого низкого до самого высокого);
- воздушность (хороший слух при свободной речи);
- компактность и мобильность; - долговечность (способность работать длительное время);
- адаптивность (умение адаптировать динамику, тембр, мелодию к условиям прослушивания);
- устойчивость к помехам;
- суггестивность (свойства голоса, выражающие волнение и влияющие через это на поведение слушателя).

в) после выражения определенной мысли с начала буквы должна начинаться другая мысль, являющаяся частью речи. Заголовки писем (абзацев) должны быть логически связаны друг с другом.

- г) В письменной речи, состоящей из диалогов, речь каждого человека пишется через кожу;
- д) цитируемые предложения, отрывки, слова, не употребленные по своему значению, сочетания заключаются в кавычки;
- е) вещи, считающиеся второстепенными по отношению к речи, которые не считаются в ней частью предложений, отделяются кожей или скобками;
- ж) причастия, междометия, наречия, отделяемые части разделяются соответствующими знаками препинания;
- з) большие части речи разбиваются на главы с начала письма. Письменная речь также считается написанной на бумаге.

Их письмо также не отклоняется от общих требований речи.

Способ характеристики вещи или события, выраженного в речи, посредством специальных языковых средств, показа его особенностей и качеств, называется образом. Изображение используется для формирования яркого отражения.

Рассказывание историй. Подробное повествование о событиях прошлого и будущего — это повествование. На занятиях пересказываются небольшие прозаические произведения, отдельные фрагменты крупных произведений. При рассказе события можно описывать подробно или с определенными сокращениями.

КНИГИ:

1. M.E.Jumayeva, Z.G'.Tadjiyeva BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O`QITISH METODIKASI. Toshkent-2005
2. Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA O`QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHLTLARI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(19), 366-372.
3. Nabijonova, F. (2022). Boshlangich sinflarda didaktik oyinlarning ahamiyati: Nabijonova Feruza. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000006).

4. Nabijonova, F. (2022). BOSHLANGICH SINFLARDA OZGA GAPNING QOLLANILISHI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(19), 180-184.
5. НАБИЖОНОВА, Ф. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО" Институт управления и социально-экономического развития", (10), 90-92.
6. Набижонова, Ф. (2022). ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИНИНГ ТАРИХИ ВА ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛЛАРИ. Мировая наука, (10 (67)), 38-41.
7. Feruza, N. (2023). Characteristics of the Lessons of the Native Language. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 32-36.
8. Feruza, N. (2023). DARS JARAYONIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. IQRO JURNALI, 2(2), 542-552.
9. Nabijonova, F. (2023). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARIGA GEOMETRIK ELEMENTLARNI O 'RGATISH METODIKASI. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 402-408.

